

ОӘК: 618.3-06:616.12-008.331.1

ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДЕГІ АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯНЫҢ ЕРЕКШІЛІКТЕРІ МЕН ДИАГНОСТИКАСЫ

НУРМАХАНОВА ГУЛЬМИРА НУРМАХАНОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы ассистент Шымкент., Қазақстан

УМБЕТОВА ЖАНҒИШАЙ РАХМАНҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

ИРСАЛИЕВА СЕВАРА НАЗИМБЕКОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы дәрігер-интерн Шымкент., Қазақстан

Аннотация. Жүктілік кезіндегі артериялық гипертензия ана мен нәрестенің денсаулығына айтарлықтай қауіп төндіретін акушерлік асқынулардың бірі болып табылады. Оның таралу жиілігі барлық жүктіліктің шамамен 5–10%-ын құрайды және ана өлімі мен перинаталдық сырқаттанушылықтың негізгі себептерінің қатарында орын алады. Жүктілікке байланысты гипертензиялық бұзылыстардың құрамына созылмалы артериялық гипертензия, гестациялық гипертензия, преэклампсия, эклампсия және созылмалы гипертензияға қосылған преэклампсия жатады. Бұл патологиялардың негізінде плацентаның қалыптасуының бұзылыстары, эндотелий дисфункциясы, иммунологиялық өзгерістер және жүйелік қабыну реакциялары жатыр. Соңғы жылдары жүктілік кезіндегі артериялық гипертензияны ерте анықтауға бағытталған зерттеулердің саны артып келеді. Ерте диагностика қауіп тобындағы жүкті әйелдерді уақытылы анықтауға, преэклампсияның ауыр түрлерінің алдын алуға және ана мен ұрықтағы асқынулардың жиілігін төмендетуге мүмкіндік береді. Қазіргі клиникалық тәжірибеде артериялық қысымды жүйелі бақылаумен қатар несептегі протеинурияны анықтау, жалпы зертханалық көрсеткіштерді бағалау, жатыр артерияларының доплерометриясы және ангиогендік биомаркерлерді зерттеу маңызды орын алады. Мақалада жүктілік кезіндегі артериялық гипертензияның патогенезі, клиникалық ерекшеліктері, қауіп факторлары, заманауи диагностикалық әдістері және халықаралық клиникалық ұсынымдарға сәйкес диагностикалық алгоритмдері қарастырылады.

Түйінді сөздер: жүктілік, артериялық гипертензия, гестациялық гипертензия, преэклампсия, эклампсия, диагностика, қауіп факторлары, ана денсаулығы, перинаталдық асқынулар.

Жүктілік – әйел организміндегі барлық мүшелер мен жүйелердің қайта құрылуымен сипатталатын ерекше физиологиялық кезең. Бұл кезеңде жүрек-қан тамыр жүйесінде айқын гемодинамикалық өзгерістер дамиды. Қалыпты жағдайда артериялық қысым жүктіліктің бірінші және екінші триместрінде біршама төмендеп, үшінші триместрде бастапқы деңгейіне қайта оралады. Алайда кейбір әйелдерде осы физиологиялық бейімделу бұзылып, артериялық гипертензия дамиды.

Жүктілік кезіндегі гипертензиялық бұзылыстар акушерлік тәжірибедегі ең өзекті мәселелердің бірі болып саналады. Олар ана өлімінің, мерзімінен бұрын босанудың, ұрықтың жатыршілік өсуінің тежелуінің, плацентаның мерзімінен бұрын ажырауының және перинаталдық өлімнің маңызды себептерінің қатарына жатады.

Қазіргі кезде жүктілік кезіндегі артериялық гипертензия бірнеше клиникалық түрге бөлінеді: созылмалы артериялық гипертензия, гестациялық гипертензия, преэклампсия, эклампсия және созылмалы гипертензияға қосылған преэклампсия. Әрбір түрінің даму механизмі, клиникалық ағымы және болжамы әртүрлі болғандықтан, оларды дер кезінде ажыратып, нақты диагноз қою ерекше маңызға ие.

Заманауи зерттеулер плацентаның қалыптасуындағы бұзылыстар, ангиогендік факторлардың теңгерімсіздігі, эндотелий дисфункциясы және иммунологиялық өзгерістер преэклампсия мен басқа гипертензиялық бұзылыстардың негізгі патогенетикалық механизмдері екенін дәлелдеді. Сондықтан қазіргі диагностика тек артериялық қысымды өлшеумен шектелмей, зертханалық және аспаптық әдістерді кешенді түрде қолдануды талап етеді.

Жүктілікті жүргізудің халықаралық стандарттары жоғары қауіп тобындағы әйелдерді ерте анықтап, профилактикалық шараларды уақытылы бастауға бағытталған. Бұл ана мен нәресте арасындағы асқынуларды азайтуға және перинаталдық нәтижелерді жақсартуға мүмкіндік береді.

Мақсаты: жүктілік кезіндегі артериялық гипертензияның клиникалық ерекшеліктерін, қауіп факторларын және қазіргі заманғы диагностикалық әдістерін ғылыми әдебиеттер негізінде талдау.

Артериялық гипертензия жүкті әйелдер арасында кең таралған патология, ана мен ұрыққа ауыр асқынулар тудыруы мүмкін.

Қан қысымының жоғарылауы плацентарлық жеткіліксіздік, преэклампсия, жүрек-қантамыр, бүйрек жүйесінің бұзылулары секілді мәселелерге әкеледі. Жүктілік кезінде гипертензияны басқаруда емдеу препараттарының таңдауы, дозалау, диагностика мен мониторинг әдістері қауіпсіздігі жағынан әрқашан оңай емес. Преэклампсия — жүктіліктің 20-шы аптасынан кейін дамитын артериялық қысымның көтерілуі және протеинуриямен сипатталатын күрделі патологиялық жағдай. Бұл ауру перинаталдық және аналық өлім-жітімнің жиі себептерінің бірі болып табылады. Аурудың дамуына артериялық гипертензия, семіздік, қант диабеті, аутоиммундық бұзылыстар және ананың жасы (35 жастан жоғары) сияқты факторлар ықпал етеді. Мәселенің өзектілігі — ауруды ерте анықтап, қауіп тобына кіретін жүкті әйелдерде тиімді профилактикалық шараларды қолдану қажеттілігінде.

Шолу отандық және шетелдік ғылыми дереккөздерге талдау жасау негізінде орындалды. Атап айтқанда, ДДҰ, АСОГ (Акушерлер мен гинекологтардың америкалық колледжі), RCOG (Акушерлер мен гинекологтардың британдық колледжі) ұсынымдары және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің клиникалық хаттамалары негізге алынды.

Дереккөздер ретінде PubMed, Scopus, Cochrane Library, eLibrary және ҚР Ұлттық ғылыми-медициналық кітапханасының материалдары пайдаланылды. Барлығы 10 дереккөзге талдау жасалды, оның ішінде мета-талдаулар, клиникалық нұсқаулықтар бар. Зерттеу әдістемесі әдебиеттерге жүйелі шолу жасауға және асқынулардың жиілігі мен құрылымы, негізгі қауіп факторлары, алдын алу және емдеу шараларының тиімділігін бағалауға негізделді.

Жүкті әйелдердегі артериялық гипертензия (АГ) мәселесі қазіргі таңда аса өзекті болып табылады. Соңғы 50 жылдағы акушерлік тәжірибе инфекциялық, тромбозмболиялық және жарақаттық асқынулардың азаюына байланысты аналық және перинаталдық өлім-жітімнің айқын төмендегенін көрсетеді. Алайда, жүктілік патологиясы құрылымында гипертензиялық бұзылыстармен байланысты сырқаттанушылық пен өлім-жітімнің үлесі артып, бұл мәселе қазіргі акушерліктегі ең маңызды проблемалардың біріне айналып отыр.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) 2008 жылғы деректері бойынша, ересек халық арасында артериялық қысымның жоғарылауы 20–30% жағдайларда кездеседі.

Қазақстанның әртүрлі аймақтарында жүкті әйелдердегі артериялық гипертензияның таралу жиілігі 5%-дан 30%-ға дейін өзгереді.

Жүктілік кезіндегі артериялық гипертензияның классификациясы

Қазіргі таңда жүкті әйелдердегі АГ-ның 100-ден астам классификациясы қолданылып келеді. Гипертензиялық бұзылыстардың анықтамасы мен жіктелуі халықаралық тәжірибеде әртүрлі түсіндіріледі. Бұл жағдай статистикалық есепке алу мен дәрігерлік тәжірибеде елеулі қиындықтар туғызады.

Сондықтан жүкті әйелдердегі артериялық гипертензияны сипаттауда Халықаралық аурулар жіктемесі (ICD-10) негізінде ұсынылған Еуропалық кардиология қоғамы мен Еуропалық гипертензия қоғамының (2007) терминологиясы қолданылуы орынды деп есептеледі.

Жүктілік кезіндегі артериялық гипертензияның жіктелуі:

1. Созылмалы артериялық гипертензия (САГ)
2. Гестациялық гипертензия
3. Преэклампсия
4. Аралас (қосарланған) преэклампсия

Преэклампсияның ауыр және асқынған түрлері:

- Эклампсия;
- Тор қабықтың ісінуі, қан құйылуы немесе ажырауы;
- Жедел бауыр майлануы (гепатоз);
- HELLP-синдром;
- Жедел бүйрек жеткіліксіздігі;
- Өкпе ісінуі.

Преэклампсия бүкіл әлем бойынша аналық және перинаталдық сырқаттанушылық пен өлім-жітімнің басты себептерінің бірі болып қала береді. Кейбір дамушы елдерде ана өлімінің 40–80%-ы осы патологиямен байланысты. Преэклампсия кезінде перинаталдық өлім 5 есеге жоғарылайды, бұл көбінесе ұрықтың жатыр ішілік дамуының кешеуілдеуімен және мерзімінен бұрын босанумен байланысты. Дүниежүзі бойынша преэклампсия сау алғаш босанатын әйелдердің 2–6%-ында кездеседі. Дамушы елдерде бұл көрсеткіш 4-тен 18%-ға дейін жетеді. Орташа ауырлықтағы түрі 75%-ды, ал ауыр түрі — шамамен 25%-ды құрайды. Преэклампсияның 10%-ы жүктіліктің 34 аптаға дейінгі мерзімінде дамиды. Эклампсия преэклампсия жағдайларының шамамен әрбір 200-інде байқалады, ал жағдайлардың үштен бірі босанғаннан кейін дамиды.

Қазақстанда сау алғаш босанушылар арасында преэклампсия 6–12%, ал экстрагениталдық аурулары бар әйелдерде 20–40% жиілікпен анықталады. Соңғы жылдары Қазақстанда преэклампсия және оның ауыр түрлерінің жиілігі артып, соның салдарынан ана өлімінің құрылымындағы үлесі 9,4%-дан 15,6%-ға дейін өскен (аймақтар бойынша 6–8%-дан 29,6%-ға дейін).

Түркістан облысында жүргізген зерттеу нәтижесі бойынша, 34–39 апта аралығындағы жүктілік кезінде артериялық гипертензияның таралуы 13,8% болған.

Оның ішінде: Созылмалы гипертензия — 25,6%, Гестациялық гипертензия — 60,7%,

Преэклампсия — 13,7% құраған. Дамыған елдерде преэклампсия 5–10% аралығында, ал кейбір дамушы елдерде 18%-ға дейін жетеді. АҚШ-та преэклампсия мерзімінен бұрын босанудың 15%-ының, сондай-ақ ана өлімінің 17,6%-ының себебі болып табылады. Әлем бойынша преэклампсия және эклампсия жыл сайынғы ана өлімінің шамамен 14%-ына себеп болады. Преэклампсия кезінде ұрық жағынан жиі кездесетін асқынулар:

- мерзімінен бұрын туу,
- ұрықтың өсуінің кешеуілдеуі,
- аз сулы орта (олигогидрамнион),
- перинаталдық өлімнің жоғарылауы.

Преэклампсия ана өлімінің 29–35%-ына, ал перинаталдық өлімнің 230–400% жағдайларына себепші болады. Одан бөлек, бұл ауру ана мен баланың болашақ өмірінде созылмалы аурулардың даму қаупін арттырады.

Зерттеулер бойынша, преэклампсиямен ауырған әйелдердің 20%-ында 7 жыл ішінде гипертония немесе микроальбуминурия дамиды, ал асқынусыз жүктіліктен кейін мұндай бұзылыстар тек 2%-ында ғана байқалады.

G. Smith және әріптестері [босанудан кейінгі 1 жыл ішінде әйелдердің 20%-ында микроальбуминурия, жоғары холестерин және артық дене салмағы анықталғанын хабарлаған.

Сондай-ақ бұл әйелдерде жүрек-қан тамыр және ми қанайналым жүйесі ауруларының даму қаупі 2 есе жоғары болған .

Преэклампсияның даму қаупі жоғары:

- бұрын преэклампсиямен ауырған әйелдерде;
- көпбалалы жүктіліктерде;
- созылмалы гипертензиясы, қант диабеті, бүйрек аурулары, семіздік немесе коагулопатиясы бар әйелдерде;
- антифосфолипидтік синдром немесе Лейден факторының мутациясы кезінде.

Сонымен қатар, жасы ұлғайған ана, үлкен плацента массасы (мысалы, егіздерде немесе көпіршікті жүктілікте) да тәуелсіз қауіп факторлары болып табылады . Преэклампсия тұқым қуалаушылықпен де байланысты болуы мүмкін. Бірінші дәрежелі туыстарында осы ауру болған әйелдерде преэклампсияның даму қаупі 2–4 есе артады , ал кейбір зерттеулер бойынша, свекровында болған жағдайда да қауіп жоғарылайды .

Преэклампсияның ауырлық дәрежесі жүктілікті жүргізу тактикасын анықтайды:

- I дәрежелі преэклампсияда (жеңіл түрінде) — белгілі бір жағдайларда жүктілікті ұзарта отырып бақылау мүмкін. Тиісті терапия жүргізілсе, оң нәтижеге қол жеткізуге болады.
- II дәрежелі преэклампсияда (ауыр түрінде) — жүктілікті жалғастыру ана мен ұрықтың өміріне қауіпті, сондықтан жедел босандыру (роды) қажет. Дегенмен кей жағдайларда ұрықтың тыныс жетіспеушілік синдромының (РДС) алдын алу мақсатында жүктілікті қысқа мерзімге созуға рұқсат етіледі. Емдеу шаралары жүктілікті аяқтауға дайындауға бағытталуы тиіс

Ауыр дәрежелі преэклампсияны анықтайтын басты белгілер: Артериялық қысымның кем дегенде 160/110 мм сын.бағ. және одан жоғары болуы (екі өлшеуде, 6 сағат аралығында) Ауыр дәрежелі преэклампсияның негізгі диагностикалық белгілері мыналар болып табылады; Артериялық қысымның екі рет 6 сағат аралығындағы өлшеуде 160/110 мм сын.бағ. және одан жоғары болуы; Протеинурия — тәулігіне 3–5 г/л шамасында, әйелдің бойы мен салмағына байланысты өзгереді; Гипоальбуминемия — қандағы альбумин деңгейінің 18 г/л-ден төмен болуы; Олигурия — зәр мөлшері сағатына 30 мл-ден аз немесе тәулігіне 400 мл-ден төмен болуы; Тромбоцитопения — тромбоциттер санының $100\ 000 \times 10^9/\text{л}$ -ден төмен болуы; Ұрықтың дамуының кешеуілдеуі — 4 аптадан астам мерзімге артта қалу; Преэклампсияның аса ауыр түрлері: ауыр ретинопатия, жедел бауырдың майлануы (гепатоз), HELLP-синдром, жедел бүйрек жеткіліксіздігі, өкпе ісінуі.

Преэклампсия — бұл жүктілікке тән полиоргандық жетіспеушілік синдромы, оның негізінде эндотелиоз және генерализденген ангиоспазм жатыр.

Нәтижесінде қанайналым бұзылып, көп мүшелер зақымданады: бауыр, бүйрек, өкпе, жүйке жүйесі және плацента.

Клиникалық көріністері: артериялық гипертензия, протеинурия, ісінулер. Көп жағдайда босанғаннан кейін 12 апта ішінде қан қысымы қалпына келеді.

Жүкті әйелдердегі артериялық гипертензия — ана мен ұрықтың өмірі мен денсаулығына елеулі қауіп төндіретін өзекті медициналық мәселе. Уақтылы диагноз қою және тиімді емдеу тәсілдерін қолдану жүктіліктің нәтижесін жақсартуға мүмкіндік береді. Зерттеу барысында гипертензияны ерте анықтау, емдеу тактикасын жетілдіру және асқынулардың алдын алу бағыттары қарастырылды. Алдын алу шаралары ретінде өмір салтын оңтайландыру, теңгерімді тамақтану, физикалық белсенділікті сақтау және дәрігердің ұсынымдарын орындау маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, биомаркерлер мен жасанды интеллект технологияларын қолдану ауруды ерте болжауға және жеке тәсіл қалыптастыруға мүмкіндік береді. Артериялық гипертензияны тиімді басқару — ана мен баланың денсаулығын сақтау жолындағы басты міндеттердің бірі.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy. The ISSHP classification, diagnosis and management recommendations for international practice (2021). *Pregnancy Hypertension*. 2022;27:148–169.
2. American College of Obstetricians and Gynecologists. Gestational Hypertension and Preeclampsia. Practice Bulletin No. 222. *Obstetrics & Gynecology*. 2020;135(6):e237–e260.
3. National Institute for Health and Care Excellence. Hypertension in pregnancy: diagnosis and management (NG133). London: NICE; Updated 2023.
4. European Society of Cardiology. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease during pregnancy. *European Heart Journal*. 2023;44(39):3826–3924.
5. World Health Organization. WHO recommendations for prevention and treatment of pre-eclampsia and eclampsia. Geneva: WHO; 2023.
6. International Federation of Gynecology and Obstetrics. FIGO initiative on pre-eclampsia: screening and prevention. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*. 2023;162(Suppl. 1):1–24.
7. Society for Maternal-Fetal Medicine. SMFM Consult Series: Hypertensive disorders of pregnancy. *American Journal of Obstetrics & Gynecology*. 2022.
8. European Society of Hypertension. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *Journal of Hypertension*. 2023;41(12):1874–2071.
9. American Heart Association. Hypertension in Pregnancy: Scientific Statement. *Hypertension*. 2022.
10. World Health Organization. Trends in maternal mortality 2000–2023. Geneva: WHO; 2024.
11. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes—2025: Management of Diabetes in Pregnancy. *Diabetes Care*. 2025;48(Suppl. 1).
12. International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Practice Guidelines: role of ultrasound in hypertensive disorders of pregnancy. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*. 2023.
13. National Institute for Health and Care Excellence. Antenatal care (NG201). London: NICE; Updated 2024.
14. World Health Organization. Recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: WHO; Updated 2024.
15. International Federation of Gynecology and Obstetrics. Good Clinical Practice Advice: Management of Hypertensive Disorders in Pregnancy. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*. 2024.